

DOI: 10.5281/zenodo.5814010

Creencias populares transmitidas en el contexto familiar: Relatos de manifestaciones culturales mágicas y narrativas de Riobamba

Popular beliefs transmitted in the family context: Stories of magical and narrative cultural manifestations of Riobamba.

Mónica Gabriela Sandoval Gallegos¹, ORCID 0000-0002-3149-4520

María Lorena Villacrés Pumagualle², ORCID 0000-0002-5909-9629

Jenny Lorena Plaza Lucero³, ORCID 0000-0001-5005-7783

María Alexandra López Chiriboga⁴, ORCID 0000-0001-9934-2091

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador¹, msandoval@esPOCH.edu.ec

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador², marial.villacres@esPOCH.edu.ec

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador³, jplaza@esPOCH.edu.ec

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador⁴, ma_lopez@esPOCH.edu.ec

Recepción: 10 de agosto de 2021 / Aceptación: 2 de noviembre de 2021 / Publicación: 3 de enero de 2022

Citación/como citar este artículo:

Sandoval, M., Villacrés, M., Plaza, J. y López, M. A. (2022). Creencias populares transmitidas en el contexto familiar: Relatos de manifestaciones culturales mágicas y narrativas de Riobamba. ReHuSo, 7(1) 1-18. DOI: 10.5281/zenodo.5814010

Resumen

En este trabajo se presenta un conjunto de creencias populares de la ciudad de Riobamba, obtenidas de entrevistas a 86 mujeres riobambeñas de entre 65 y 90 años; entre ellas madres, abuelas y mujeres responsables de familias. En primera instancia, se recopilaban 336 relatos, luego de analizar aquellos repetidos, quedaron finalmente 204 creencias populares que expresan manifestaciones culturales mágicas y narrativas, que han sido transmitidas por generaciones dentro del entorno familiar. Dichas creencias fueron agrupadas en 17 temáticas, que evidencian el objeto o sujeto común, sobre el cual gira el relato, así tenemos temáticas que incluyen desde lo religioso hasta lo supersticioso. La construcción de esta clasificación permitió identificar que la crianza de los niños pequeños, rituales de protección, fenómenos naturales, cuidado de la salud y la belleza, dones místicos de los animales y propiedades curativas o dañinas de algunos alimentos son las temáticas que agrupan la mayor cantidad de creencias identificadas.

Palabras clave: creencias populares, manifestaciones culturales, relatos mágicos, narrativa popular, manifestaciones lingüísticas.

Abstract

This paper presents a set of popular beliefs from the city of Riobamba, obtained from interviews with 86 women from Rio de Janeiro between 65 and 90 years old; among them mothers, grandmothers and women who cared for families. In the first instance, 336 stories were collected, those repeated were separated. There were finally 204 popular beliefs that express magical and narrative cultural manifestations, which have been transmitted for generations within the family environment. Said beliefs were grouped into 17 themes, which show the common object or subject, on which the story revolves, so we have "Beliefs about some religious sacraments", among others. The analysis of this classification identifies that the themes that grouped the greatest number of beliefs were related to: the care of young children, protection rituals, natural phenomena, health and beauty care, mystical gifts of animals and healing properties or harmful effects of some foods.

Keywords: popular beliefs, cultural manifestations, magical stories, popular narrative, linguistic manifestations

Introducción

La tradición oral es fundamental para que la cultura permanezca viva en los pueblos. Es una práctica rica en saberes, historia y vocabulario. Los principales guardianes y divulgadores de esta riqueza lingüística han sido de primera mano los ancianos, quienes a través de sus relatos van legando a las nuevas generaciones esta expresión cultural. El acto de narrar es tan antiguo como la historia de la humanidad misma, en la antigüedad los narradores eran considerados seres especiales, sabios prodigiosos, a quienes incluso se les atribuían poderes especiales. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el acceso a la información especialmente en los últimos años, estos saberes populares se han ido perdiendo, ya sea por la gran cantidad de narraciones a las que tenemos acceso; así como también por la duda en la que se ponen dichos relatos, al contar con más información. La cuestión es que sean o no relatos verdaderos, la riqueza cultural que encierran, permite conocer la identidad de un pueblo, de allí su principal importancia.

El presente trabajo permitió la recolección de 204 creencias populares, mismas que fueron relatadas por mujeres mayores de 65 años, la mayor parte de ellas abuelas que han compartido con sus hijos y nietos estas narraciones, otras fueron hijas que las escucharon de sus ancestros, pero sin duda todas convencidas de la sabiduría que las mismas encierran en cada una de sus palabras. Fueron 86 abuelas quienes compartieron sus historias, anécdotas y consejos; todas ellas, mujeres nacidas en la ciudad de Riobamba, ciudad conocida como “Tierra de los Puruàhes”, “Sultana de los Andes”, llamada así por estar rodeada de majestuosos volcanes, ciudad histórica y noble, testigo de los hechos más trascendentales del origen de la República del Ecuador, que la convirtieron en la primera ciudad colonial fundada en territorio ecuatoriano, cuna de hombres y mujeres ilustres, altar de grandes primicias. (Oleas, 2020, p. 8).

Las manifestaciones culturales populares, abarcan formas de expresar tradiciones y costumbres en actos de un grupo importante de personas donde cabe englobar la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía, las narraciones y muchas otras expresiones artísticas o culturales. “Hay manifestaciones que expresan su sentido de identidad con mayor intensidad que otras, esto las diferencia de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza, las narraciones. A estas representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de patrimonio cultural inmaterial” (Romero, 2005, p. 62).

Según la UNESCO (2001), se define al patrimonio intangible como: “el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folklórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Se incluyen en ellas las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat”.

Dentro de este contexto, se entiende que las creencias forman parte de estas tradiciones transmitidas oralmente de generación en generación. Una creencia puede ser un tipo de “relato

popular o tradicional” ampliamente difundido en una comunidad de manera verbal, cuyo origen no es conocido con exactitud, pero una gran cantidad de individuos de una comunidad lo han escuchado, conocen e incluso creen en él.

Se considera que la realidad y las creencias están relacionadas estrechamente: lo que para nosotros es real depende de lo que nosotros creamos, de nuestro sistema de creencias. Las creencias y las ideas son vivencias que pertenecen al mismo género: no son sentimientos, ni deseos, pertenecen a la esfera cognoscitiva de nuestro yo, son pensamientos. Que un pensamiento sea creencia o idea depende del papel que tenga en la vida del sujeto; por lo tanto, la diferencia entre uno y otro tipo de pensamiento es relativa, relativa a su significación en la vida de cada persona, al arraigo que dicho pensamiento tiene en su mente. El mismo pensamiento puede ser creencia o idea. (Ortega y Gasset, 1940)

Pepitone (1992) considera a las creencias como conceptos normativos y enraizados en los grupos culturales, “son estructuras relativamente estables que representan lo que existe para el individuo más allá de la percepción directa de cosas, eventos, personas y procesos”. Jodelet (1990) afirma que las creencias dependen de variables culturales históricas, individuales y ecológicas y tienen además una lógica y coherencia interna que organiza enunciados no verificados. “Son sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede e incluso dar sentido a lo inesperado”. Ramos (1992) determina que las creencias poseen funciones psicológicas que proporcionan apoyo emocional, control cognoscitivo, regulación moral y una identidad grupal, el autor plantea el hecho de que las creencias sean enunciados no comprobados y que poseer estas funciones las hacen diferentes del conocimiento o la información organizada.

La riqueza de contenido de las creencias las convierte en una forma de narración de la cultura a la cual se pertenece, de allí su aporte a la conservación de la misma y por ende su valor semántico, en tanto y cuanto permiten conocer a través de estos relatos, a las distintas sociedades.

Todo relato, literario o no, escrito u oral, se caracteriza por la manera de presentar, encadenar e interrelacionar los hechos que constituyen la materia del mundo narrado, en relación con el tipo de destinatario (oyente o lector) y los objetivos comunicativos perseguidos por el locutor-narrador (divertir, informar, formar, seducir). Coincide por tanto con una actividad discursiva, cuyo éxito pragmático depende de las estrategias elegidas por el sujeto enunciador. En síntesis, se puede afirmar que en el discurso del relato se combinan dos dimensiones básicas complementarias: la “dimensión estructural”, que coincide con la organización composicional de la historia narrada y la “dimensión situacional” de la interacción dialógica, es decir aquella «actividad comunicativa que el narrador realiza para atraer el interés del destinatario del relato: el oyente o el lector» por medio de las estrategias propias del discurso narrativo y de los procedimientos de evaluación del universo narrado “comentarios sobre la acción, reflexiones sobre el valor significativo de los personajes o de los acontecimientos, etc.” (Herrero Cecilia, 2006).

El valor de toda narración como expresión o manifestación cultural es innegable y debe ser recopilado y analizado en función de ser un vehículo a través del cual podemos descifrar los significados subyacentes en una cultura.

Metodología (Materiales y métodos)

La presente investigación es de tipo mixta cuali - cuantitativa, fundamentada en un proceso inductivo, que consistió en primer lugar en realizar una exploración a través del trabajo de campo y luego una descripción de lo recopilado mediante la transcripción de las entrevistas, lo que permitió conocer el mundo mediante los relatos y experiencias de vida de las personas que las han vivido. La investigación se dirigió a sujetos, que adoptaron la posición de emisores de relatos, centrados en la experiencia social, cómo se crea y cómo dan significado a la vida humana desde su contexto. La técnica utilizada fue la entrevista abierta, por la posibilidad de un diálogo con mayor profundidad, y por permitir que el entrevistado sienta más confianza y que sus respuestas sean más espontáneas y fluidas, especialmente por la población con la que se trabajó, permitiendo recopilar varias creencias en cada una de las entrevistas. La población se conformó por 86 mujeres riobambeñas de entre 65 y 90 años, quienes compartieron un total de 336 relatos.

Luego de compilados los relatos, mediante el método analítico sintético se encontraron varios de ellos repetidos en contenido, pero cada uno con un aporte significativo que enriqueció el total de las narraciones. Una vez analizadas y sintetizadas, se obtuvo un total de 204 creencias populares, mismas que fueron agrupadas en 17 temáticas, las que se crearon de acuerdo a la naturaleza del sujeto u objeto alrededor del cual giraba el relato, así tenemos: cuidado de los niños, animales, quitar el espanto y malas energías, el embarazo y el parto, sueños, muertos y el más allá, el clima y los fenómenos naturales, celebraciones populares, objetos cotidianos, el diablo y malos espíritus, la menstruación, señales del cuerpo, alimentos, rituales de protección, causas de mala suerte, sacramentos religiosos, salud y belleza.

Finalmente, se realizó un análisis comparativo numérico para determinar las temáticas con mayor número de creencias, así como las creencias nombradas más veces por los entrevistados.

Resultados

El presente documento muestra de manera resumida las creencias populares encontradas, mismas que fueron agrupadas en 17 temáticas, así como también se indica en cada una de ellas los relatos más nombrados por la población entrevistada.

Tabla N° 1. Creencias del cuidado a tener con los niños pequeños (cn)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1cn	Las uñas del recién nacido las debe cortar una persona con destrezas manuales, para transmitir las al niño.
2cn	Limpiar la mala energía de los bebés soplando trago sobre ellos.
3cn	Poner en la muñeca del bebé una pulsera roja, aleja las malas energías
4cn	Cortar el cabello de los niños antes de los 5 años, puede provocar tartamudez
5cn	Quien corte por primera vez el cabello ensortijado de un niño, debe tener buena mano, de lo contrario se hará lacio.
6cn	Si dejan la ropa del bebé a la intemperie durante la noche, cuando vistan al niño se asustará
7cn	Pasar por el cuerpo del bebé un huevo de gallo y gallina del día, limpiará las malas energías y al romperlo, indicará el nivel de ellas.
8cn	Al salir de un lugar nuevo para el bebé, hay que gritar su nombre, de lo contrario su alma quedará allí
9cn	Envolver a los recién nacidos evita deformaciones, asegura un cuerpo firme, buen caminar y buen dormir
10cn	Colocar en el ombligo del recién nacido una moneda y envolverlo con una faja, lo mantendrá seguro y en su lugar
11cn	No besar a los bebés en la boca, se hacen babosos
12cn	No mantener mucho tiempo en posición vertical al bebé, de hacerlo sus mejillas se colgarán
13cn	Evitar asentar los pies de un recién nacido, forzarán sus piernas y se arquearán
14cn	Frotar la heces del recién nacido sobre la zona en la que tiene exceso de pelo, permitirá que este caiga más rápido y si se lo hace sobre la cabeza, evitará la calvicie.
15cn	Luego de lavada la ropa del bebé, hay que recogerla, antes de las seis de la tarde, a esta hora pasa un ave de canto lúgubre que provocará mucho llanto en el niño
16cn	Evitar que una mujer que esté menstruando cargue al recién nacido, causará en él muchos pujos.
17cn	Se debe poner al sol el agua de baño del bebé, para que absorba las vitaminas y buena energía
18cn	Si un recién nacido le sonrío, debe tomar su mano o tocar su frente para evitar que malas energías sean absorbidas por el bebé
18cn	Llevar una caja de fósforos o un ajo macho con el bebé evita que absorba malas energías de lugares pesados
20cn	En la primera semana de nacido se dibuja un punto rojo en la punta de la nariz del bebé, evita el estrabismo
21cn	Si un bebé se asusta, se mueve su corazón, hay que tomarlo de sus pies y ponerlo boca abajo para que regrese a su lugar
22cn	Si un bebé se atora, se debe soplar sobre su fontanela, o si, se lo está limpiando con sahumero dirigir hacia esa parte el humo

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 2. Creencias sobre los dones místicos de los animales (an)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1an	Una payacucha (mariposa <i>Ascalapta Adorata</i>) café dentro de casa, anticipa ladrones, una gris, enfermedad y una negra, muerte
2an	Cuando los gatos miran las almas pasar o presienten visitas, lamen sus patas
3an	Gatos peleando en el techo de la casa son atraídos por un hogar en conflicto
4an	Cuando el perro de la casa aúlla y hace huecos en la tierra, anuncia muerte
5an	Con aullidos y ladridos, sin razón los perros avisan que un espíritu está recogiendo sus pasos
6an	Perros peleando constantemente anuncian conflictos
7an	Si entran varias moscas a la casa pronto lloverá
8an	Presencia constante de moscas grandes y negras presagia muerte o enfermedad
9an	Dos curiquingues (colibríes) volando juntos anuncian matrimonio, si pelean señal de muerte
10an	Una tórtola con un silbido muy prolongado anuncia muerte
11an	La visita de un búho es señal de prontas noticias
12an	Si una mariposa entra al hogar vendrán buenas noticias, hay que pedir un deseo para que ella lo lleve al cielo
13an	Nunca mirar el parto de un animal, se demorará o morirá y no coger a los cachorros recién nacidos, la madre los rechazará
14an	Un colibrí anuncia visitas esperadas y trae mensajes de seres queridos fallecidos
15an	Si un venado visita la casa, alguien morirá
16an	Si una gallina canta, presagia muerte
17an	A un hijo de mal comportamiento, lo perseguirá un pájaro negro

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3. Creencias de objetos y rituales que quitan el espanto y las malas energías (em)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1em	La ruda, cebolla blanca, ají, un rosario y sahumero, juntos sirven para quitar el mal aire de un niño, a través de una limpia con ellas.
2em	Pasar por el cuerpo un cuy, limpia y cura, si muere en el proceso la enfermedad fue muy grave, si vive se debe observar su interior para descubrir el órgano afectado
3em	El humo del cigarrillo limpia las malas energías absorbidas de un lugar pesado
4em	Soplar trago sobre la persona que estuvo en un lugar asociado con la muerte los limpiará
5em	Llevar un amuleto impide el mal de ojo y se evidencia con la presencia de lagañas.
6em	Colocar un vaso lleno de agua cerca de una persona durante la noche, permitirá absorber las malas energías del día
7em	Para limpiar toda energía negativa es bueno darse un baño con agua de eucalipto, ruda y verbena

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 4. Creencias sobre cuidados durante el embarazo y el parto (ep)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1ep	El niño que nace con sus manos haciendo puño, será tacaño, si lo hace con las manos abiertas será generoso
2ep	Si dentro del vientre, el bebé tiene el cordón umbilical enredado en el cuello, y es niño, es augurio de que será sacerdote y si nace niña, será monja
3ep	Una mujer embarazada que tenga un susto con algún animal transmitirá esa fobia al bebé
4ep	Si no se cumple un antojo de la embarazada, el bebé tendrá algún parecido al antojo
5ep	Apenas dé a luz la madre, debe ser fajada con una sábana blanca especial
6ep	Recién dada a luz la mujer debe hacer cuarentena, reposar y alimentarse con coladas y caldo de gallina
7ep	Para asegurar la producción de leche se debe consumir hierbas especiales, no tener corajes y cuidar su espalda del frío
8ep	El primer hijo nace 9 meses, 15 días y 12 horas exactas, desde el momento de la concepción
9ep	El primer baño después del parto es al quinto día, con agua de montes
10ep	Si una jovencita pisa la orina de un borracho puede quedar embarazada
11ep	Evitar comer mucha carne y ají en el embarazo; por lo primero, el niño tendrá la cabeza muy grande, por lo segundo manchas rojas
12ep	Una embarazada no puede preparar mayonesa, la cortará

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 5. Creencias sobre presagios de los sueños (su)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1su	Que se caigan los dientes presagia muerte
2su	Si está lavando la ropa en el río y esta se va con la corriente alguien partirá o morirá
3su	Estar dentro de la iglesia anuncia muerte
4su	Participar de una gran fiesta anuncia mucho llanto
5su	Si una persona fallece, significa que vivirá muchos años
6su	Soñar con huevos rotos indica chismes
7su	Una culebra anuncia llegada de dinero, pero si cuenta el sueño no se cumplirá, además el número de culebras anuncia el número de la lotería
8su	Ratones, lombrices o lagartijas en un sueño anuncian brujería
9su	Soñar con cables de luz o anacos señal de encarcelamiento
10su	Abundantes granos son señal de buena fortuna
11su	Soñar con perros peleando quiere decir que se tendrá problemas

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 6. Creencias sobre los muertos y seres del más allá (mm)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1mm	El día de los difuntos algunas familias llevan comida al cementerio para compartir el festín con los seres queridos ausentes
2mm	Cuando fallece una persona se debe reorganizar los muebles, para confundir al alma y no quede penando
3mm	Al dejar un vaso de agua lleno en algún lugar donde se sospecha pena un alma, indicará la presencia de la misma, si este amanece vacío.
4mm	El espíritu de un fallecido reencarnará en un animal, que llegará a la familia y la cuidará
5mm	Nunca irse antes del rezo en un velorio, ya que el espíritu los seguirá
6mm	Hay que esperar enterrar al familiar fallecido antes de limpiar la casa, de hacerlo se esperan malas noticias
7mm	Las casas antiguas guardan tesoros escondidos, sus señales son: desde olores a azufre, sonidos de reloj, destellos de luz y llamas; se los debe desenterrar a las 12 de la noche, tomando puro y gritando groserías, sin mujeres ni religiosos presentes, para evitar que se hunda y se pierda

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 7. Creencias relacionadas con los fenómenos naturales (fn)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1fn	El arco iris, es asociado con lo mágico, si se lo apunta con el dedo, este se podrá
2fn	Si al arco iris lo acompaña la lluvia y el sol es señal de que se está casando el diablo
3fn	Al final del arco iris, se puede encontrar una olla de oro de un duende, quien perseguirá a las chicas que se acerquen a él
4fn	El cielo azul despejado y ambiente brumoso anuncian lluvia
5fn	Un cielo azul intenso, sin nubes, y con polvo en el aire, anuncia temblor
6fn	Si cae granizo de sebe hacer una cruz en el piso para que no sea muy fuerte
7fn	Cuando el sol es muy fuerte y llueve los sembríos se perderán
8fn	Cuando había fuertes sequías, los niños salían en procesión, cantando rogativas pidiendo lluvias
9fn	Después de la procesión del Señor del Buen Suceso patrono de la ciudad siempre cae un fuerte aguacero
10fn	No vestir de rojo cuando llueve y hay rayos
11fn	Las mujeres que se quedaban dormidas a los pies del Nevado Chimborazo podían quedar embarazadas y tenían hijos albinos, que antes se los llamaban "Hijos del Chimborazo"
12fn	Si hay luna llena, las heridas y lesiones que se tenga en el cuerpo dolerán
13fn	Cortarse el cabello entre luna nueva y luna llena lo hará crecer, si se lo hace entre luna llena y luna nuevo, lo contrario
14fn	En los días de luna en cuarto menguante se deben hacer las curaciones, ayunos o limpieas
15fn	Si un pequeño mira mucho tiempo la luna se quedará chiquito y perezoso
16fn	Si la luna está muy grande, los ríos se desbordarán
17fn	No lavar la ropa en luna tierna o nueva porque se agujerea
18fn	El éxito de la cosecha se asegura con la siembra, cuando la luna está en cuarto creciente

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 8. Creencias respecto a los rituales o costumbres de las celebraciones populares (cp)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1cp	En Semana Santa se evita comer carnes rojas, y el viernes se debe hacer ayuno
2cp	A partir del Jueves Santo se debe hacer silencio, vestir luto, si se falta a este silencio la tierra se abrirá y los comerá
3cp	No hay que bañarse el jueves y viernes santos, de hacerlo, los hombres se convertirán en peces y las mujeres en sirenas
4cp	Al tocar las 24:00 horas del 31 de diciembre se debe comer 12 uvas, una por cada campanada (tradicción más actual)
5cp	Para adivinar como será al año nuevo, minutos antes se colocan papas debajo de la cama una de ellas peladas, sin mirarlas se escoge una, si es la pelada el año será bueno
6cp	Al iniciar el año nuevo las abuelas entregan unas bolsitas pequeñas de color rojo con: monedas, granos, ajo y medallas que auguran bendiciones y buena suerte
7cp	El último día del año se queman monigotes construidos como representaciones del año que acaba, antes se debe patearlos e insultarles como signo de acabar con todo lo malo que pasó

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 9. Creencias sobre poderes otorgados a objetos cotidianos (oc)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1oc	No barrer sobre los pies de una mujer soltera, de hacerlo seguirá así o se casará con un hombre viejo
2oc	Si barres cuando hay visitas, estas se ofenderán porque pensarán que se las hecha de casa
3oc	Poner la escoba detrás de la puerta, hará que las visitas no deseadas se vayan pronto
4oc	No barrer la casa por las noches, ya que ahuyenta la buena suerte o los bienes
5oc	Barrer de afuera hacia adentro en casas o negocios, traerá abundancia
6oc	No colocar adornos elaborados con espejos rotos, traerán mala suerte
7oc	Colocar un espejo a la entrada de la casa, reflejará hacia afuera las malas energías que ingresen
8oc	Una cruz colocada sobre la cama de los esposos atraerá discusiones entre ellos

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 10. Creencias respecto al diablo y los malos espíritus (dm)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1dm	Los hilos que sobran de las costuras los puede unir el diablo y utilizarlo para llevarlos al infierno
2dm	Por cada vez que se nombre al diablo hay que repetir diez veces el nombre de Jesucristo
3dm	Si un olor putrefacto sin explicación se siente en alguna parte, es señal de un espíritu maligno
4dm	Las tres de la madrugada es la hora en la que el diablo, se levanta a llamarnos
5dm	Si pasadas las 24:00 los niños siguen jugando, el diablo aparecerá
6dm	A los niños llorones, se los lleva al altar mayor de la iglesia a dar vueltas hasta que salga el mal espíritu
7dm	A la madrugada, en las afueras de la ciudad se escuchan silbidos de duendes que asustan e incitan especialmente a los borrachos a pelear
8dm	A las 24:00 salen las almas del cementerio a penar, algunas conocidas como "La llorona" y el "Descabezado"

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 11. Creencias de cuidados en la menstruación (me)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1me	Una mujer que está en su período no debe batir preparaciones como: colada morada, espumilla o mayonesa, ya que dañará la preparación
2me	En estos días no se debe podar ni sembrar plantas, estas morirán
3me	No deben bañarse, ya que se cortará la menstruación
4me	No consumir limón, ya que la menstruación parará y la sangre subirá a la cabeza
5me	No cargar a recién nacidos, ya que se asustarán

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 12. Creencias sobre las señales que dan algunas partes del cuerpo (pc)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1pc	Las canas son señal de mucha inteligencia, también de sufrimiento y si tienen una tonalidad verde son señal de las iras que causan los hijos.
2pc	Cuando pica o arde la oreja derecha, es señal de que están hablando bien de la persona, si es la izquierda, hablan mal.
3pc	Si pica la mano derecha se recibirá dinero, si es la izquierda se lo perderá.
4pc	Si alguien se golpea el codo, es una persona tacaña y si no lo es, pero masajea el golpe se convertirá en una.
5pc	Si un ojo está más grande que el otro, o si tiene orzuelo es señal de que lo han ojeado.
6pc	Las caderas anchas y languidez en el rostro de una mujer soltera es señal de haber perdido su virginidad.
7pc	El vientre puntiagudo de una mujer embarazada indica que el bebé será varón, si es redondeado, será mujer.
8pc	Tener cuidado con las personas con ojos demasiado grandes, son las que ojean.
9pc	Si de pronto tropiezas sin razón, te encontrarás con alguien querido.
10pc	Si de pronto algo cae de tus manos, alguien está pensando en ti.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 13. Creencias sobre las propiedades de algunos alimentos a favor o en contra de la salud (a)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1al	El fruto del higo y la infusión de sus hojas ayudan a la fertilidad y a mejorar problemas con los órganos reproductivos de las mujeres.
2al	El higo es dulce, porque la Virgen María lo bendijo por alimentarla cuando huía de Herodes y el chocho es amargo porque lo maldijo, ya que por su sonido casi los descubren.
3al	Si la comida está salada, la cocinera está enamorada, si está desabrida, lo contrario.
4al	Si se derrama sal, se atrae la mala suerte, por lo que se debe tomar un poco y santiguarse o tirarla sobre el hombro izquierdo con la mano derecha, así, caerá sobre los ojos del diablo, también se puede verter azúcar encima.
5al	Tomar café pasado sin azúcar reconforta el alma cansada.
6al	Comer arroz de cebada los lunes, asegura que no falte la comida en la semana.
7al	Si se prepara cuy o gallina hay que brindar a la familia para asegurar abundancia y unión.
8al	Al devolver un recipiente en el que se recibió algún alimento, si está vacío no volverán a compartirnos nada.
9al	Dar de comer papa cruda a un niño le ayudará a hablar pronto o mejorará problemas de habla.
10al	Comer pepas de las frutas provocará que salgan raíces en el estómago.
11al	Para mejorar la memoria se debe comer polvo de habas tostadas o paico.
12al	Cuando el niño empieza a escribir no debe comer patas de pollo, de ser así, escribirá torcido.
13al	El vino de consagrar es bueno para los niños que no hablan pronto.
14al	Dar de comer un poco de plátano en el plato donde come un loro, ayudará a soltar la lengua de los pequeños.
15al	Cuando se siembre granos, no se debe comer máchica, de hacerlo saldrán gusanos
16al	Comer directamente de la olla los engorda.
17al	El caldo de gallina y la carne de borrego ayudarán a una mujer que recién da a luz a recuperar fuerzas y aumentar su leche.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 14. Creencias sobre los rituales de protección (rp)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1rp	Sembrar a la entrada de las casas plantas de sábila, ruda o "Santa María", las protege de ladrones.
2rp	Colocar un trozo de madera en la puerta de la casa, junto con un ajo macho, un rosario, y un hueso humano, la protegerá.
3rp	En general tener el hueso de un difunto protege la casa y a la familia, sea dentro de la construcción o enterrado en el patio, la misma función la cumple la tierra del cementerio, estos elementos hacen ruido y alejan los ladrones cuando la casa está sola.
4rp	Al comprar un boleto de lotería santiguarse tres veces dará suerte.
5rp	Cuando se encuentran dinero en la calle, hacer la señal de la cruz tres veces en el lugar, augura un nuevo encuentro.
6rp	Cuando los comerciantes hacen su primera venta del día, deben santiguarse con el dinero recibido, así las ventas del día serán buenas.
7rp	Cuando en el cielo aparecen nubes negras anunciando lluvia, soplar tres veces al cielo las alejará.
8rp	Al pasar por una calle que da a una Iglesia se debe agachar la cabeza y santiguarse.
9rp	Cuando se compra un vehículo se lo debe llevar a un sacerdote para que lo rocíe con agua bendita, esto protegerá al vehículo y sus tripulantes.
10rp	Si una casa tiene muchos ruidos, se hace un círculo de sal y se reza dentro de él para pedir protección de los espíritus.
11rp	Llevar una pata de conejo o la punta del rabo de un lobo son amuletos de protección contra los males espirituales.
12rp	Una pulsera roja protege de las malas energías, esta no debe faltar en la muñeca del recién nacido y también es común en el cuello de las crías de los animales de granja.
13rp	El anillo de acero protege de la brujería, si este se rompe indica que la persona fue víctima de la misma.
14rp	El pelo de la crin del caballo se utiliza como pulsera para evitar el espanto.
15rp	Las mujeres pueden llevar un ajo macho en su cartera para evitar envidias.
16rp	Colocar una herradura en la puerta de entrada de la casa, le dará buena fortuna a la familia.
17rp	Detrás de las ventanas se solía colocar un par de tijeras que impedían que los malos espíritus ingresen.
18rp	Si la casa tiene malas energías se la debe limpiar pasando un cuy negro y yerbas amargas, de manera especial en las esquinas de la casa, donde se esconden los espíritus.
19rp	Cuando se pase en un vehículo sobre las rieles del tren se debe alzar los pies y pedir un deseo.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 15. Creencias sobre los motivos que producen mala suerte (ms)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1ms	Abrir un paraguas dentro de la casa.
2ms	Que se cruce un gato negro augura un mal día para contrarrestarlo hay que persignarse.
3ms	Pasar por debajo de una escalera, presagia infortunio.
4ms	Romper un espejo traerá siete años de mala suerte.
5ms	No permanecer en el umbral de la puerta, se puede abrir un portal que atrae almas negativas.
6ms	Si se rompe la imagen de un santo se debe tirarlo a un río o laguna, no a la basura.
7ms	Los días martes, jueves o viernes 13 no hay que subirse a ningún vehículo ni casarse.
8ms	Al levantarse de la cama o salir de la casa, no poner el pie izquierdo primero, sino el derecho.
9ms	Un fuerte tropezón en la calle es señal de encuentro desagradable.
10ms	La fiesta local del Pase del Niño, requiere contar con priostes, no se debe rechazar esta designación, el niño Jesús se resentirá y se atraerá eventos desafortunados.
11ms	En la mencionada fiesta, el elegir disfrazarse de diablo es un compromiso de siete años seguidos, de no hacerlo se atraerá desgracias.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 16. Creencias relacionadas con algunos sacramentos religiosos (sr)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1sr	El anillo que compra el novio para el compromiso de matrimonio, debe calzar exacto en el dedo de la novia augurando felicidad, si no le calza augura problemas.
2sr	Las mujeres solteras que deseen casarse no deben cepillar su cabello en las noches, no deben vestir de morado y deben colocar a San Antonio de cabeza.
3sr	El día de la boda, la novia debe llevar un objeto nuevo, uno prestado, uno robado y uno regalado.
4sr	Si alguien se encuentra una cruz, se augura matrimonio.
5sr	Cuando alguien es nombrado como padrino no debe rechazar este pedido, ya que augura un mal matrimonio.
6sr	Si una muchacha anda con las enaguas por debajo de la falda, se cree que está buscando casarse.
7sr	Si un bebé no es bautizado, no se lo debe llevar a la iglesia, tampoco al cementerio y si llegan a morir no van al cielo.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 17. Creencias sobre consejos para conservar la salud y la belleza (sb)

CÓD.	CREENCIA POPULAR
1sb	Contra el orzuelo, se coloca sobre el ojo la orina del recién nacido.
2sb	El dolor de la canilla se va, frotándolo con la pata de un perro.
3sb	El matico es bueno para bañar a las mujeres que recién dieron a luz.
4sb	Encaderar con una sábana especial a las mujeres que han dado a luz, les permitirá tomar recuperar la buena forma a sus caderas.
5sb	Para afecciones a las vías respiratorias, colocar mentol en el pecho y espalda y cubrirlos con papel periódico.
6sb	En una herida pequeña se detendrá el sangrado colocando la tela de un huevo crudo o un poco de telaraña.
7sb	Para disminuir la hinchazón de un golpe se coloca carne roja congelada, también sirve un candado o cuchara grande colocada toda la noche a la intemperie.
8sb	La ropa de una persona resfriada no se debe lavar enseguida se la quite, hay que esperar que se enfríe bien, pues se arriesga a empeorar.
9sb	La cebolla blanca, manzanilla, menta, eneldo y azúcar ayudan a los bebés con sus cólicos.
10sb	Contra las paperas se recomienda sancochar rodajas gruesas de tomate y con ellas cubrir la zona afectada, retirarlas cuando estén secas.
11sb	Las rodajas de limón sobre la frente son efectivas contra el dolor de cabeza.
12sb	El sonambulismo se cura al dar un golpe en la boca con la planta del zapato.
13sb	Hoja de chilca con mentol sobre el vientre de los niños impedirá que se orinen en la cama.
14sb	La hoja de col fría sobre el vientre ayuda con los cólicos estomacales y menstruales.
15sb	Si duermen con el cabello mojado saldrán granos y caspa en la cabeza.
16sb	Si cortan las uñas en la noche, se endurecerán.
17sb	Por ser el mes de María, la primera lluvia del mayo sirve para lavar el cabello y que este crezca saludable y hermoso.
18sb	El <i>shampoo</i> a base de la sangre de cuy, garantiza el crecimiento rápido y fuerte del cabello.

Fuente: Elaboración Propia

Discusión

Una vez compilados, agrupados y sintetizados los relatos de las creencias populares fueron analizados desde distintos aspectos, obteniendo lo siguientes resultados:

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 1: Número de creencias por cada temática

Como se puede observar en el Gráfico 1, las temáticas que aparecen en un mayor número son: creencias del cuidado que se debe tener con los niños pequeños (cn), con 22 relatos; creencias sobre los rituales que se pueden hacer para protegerse (rp), con 19; creencias relacionadas con los fenómenos naturales (fn), con 18; creencias sobre consejos para conservar la salud y la belleza (sb), con 18; creencias sobre las cualidades místicas de los animales (an); con 17 y creencias sobre las cualidades de algunos alimentos a favor o en contra de la salud (al), con 17. Se identifica que la mayoría de creencias giran en torno al cuidado de la persona, tanto en su parte física, como espiritual, para ello aconsejan utilizar elementos vivos e inertes propios del entorno de los relatores.

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 2: Creencias populares más representativas de Riobamba

Finalmente, en el Gráfico 2 se muestran las creencias más nombradas entre la población entrevistada, debido a la gran cantidad de creencias recopiladas, se escogieron aquellas que tenía cinco o más repeticiones, lo que llevan a concluir que son las más populares y por lo tanto representativas. Se encuentran 21 creencias como las más representativas, de entre las 204 compiladas, se destacan las siguientes 6 con 15, 10 y 9 repeticiones: Poner en la muñeca del bebé una pulsera roja, aleja las malas energías (3cn, 15 rep.), Envolver a los recién nacidos evita deformaciones, asegura para el futuro un cuerpo firme, buen caminar y buen dormir. (9cn, 10 rep.), Una payacucha (mariposa *Ascalapta Adorata*) dentro de cara anticipa ladrones, gris enfermedad, negra muerte. (1an, 10 rep.), Si no se cumple un antojo de la embarazada, el bebé tendrá algún parecido al antojo. (4ep, 10 rep.), No cortar el cabello de los niños antes de los 5 años, puede provocarse tartamudez. (4cn, 9 rep.), Cuando el perro de la casa hace huecos en la tierra y aúlla, anuncia muerte. (4an, 9 rep.). Una vez más se puede evidenciar el cuidado de los más pequeños, como prioridad, tanto a nivel físico como espiritual.

Conclusiones

Se compilaron un total de 204 creencias populares, mismas que fueron clasificadas dentro de 17 temáticas, las que hacen referencia al sujeto u objeto que es el actor principal del relato: niños, animales, malas energías, embarazo, sueños, muertos, fenómenos naturales, celebraciones populares, objetos del hogar, diablo, menstruación, señales del cuerpo, alimentos, protección, mala suerte, sacramentos, salud y belleza. Dentro de cada una de estas temáticas se agruparon de entre 5 a 22 creencias, lo que permitió determinar que la temática con mayor número fue aquella que tenía creencias sobre el cuidado que se debe tener con los niños más pequeños, misma que agrupó a 22 relatos y la temática de menor número, con un total de 5 creencias fue aquella relacionada con la menstruación.

Para determinar las creencias populares más representativas de la ciudad de Riobamba, se identificaron aquellas con mayor número de repetición en las entrevistas realizadas,

sobresaliendo: poner en la muñeca del bebé una pulsera roja, aleja las malas energías; envolver a los recién nacidos evita deformaciones, asegura para el futuro un cuerpo firme, buen caminar y buen dormir; una payacucha café (mariposa grande) dentro de casa anticipa ladrones, gris enfermedad, negra muerte; y si no se cumple un antojo de la embarazada, el bebé tendrá algún parecido al antojo.

Las creencias presentadas en este documento, dan cuenta de la riqueza cultural en el ámbito narrativo que tiene la ciudad de Riobamba, y de lo necesario que es recurrir a fuentes primarias de gran sabiduría popular, como lo son las personas de la tercera edad, abuelas, quienes tienen guardado en su memoria, nuestra historia, base del desarrollo de los pueblos, misma que necesita ser documentada o actualizada a través de este tipo de trabajos.

Referencias bibliográficas

Balduzzi, R.; Pérez Galimberti, M. (2018). Supersticiones y creencias populares. Puertas Abiertas (13). En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9139/pr.9139.pdf

Blanco, S., (2011). Creencias Populares. Carolina del Norte: Lulu.

Baroja, C., J. (1991): De los arquetipos y leyendas. Madrid: Itsmo.

Cárdenas, B. (2013). La construcción de narraciones populares: un ejemplo desde sus elementos simbólicos. Alpha, No. 37. Chile.

Civallero, E. (2007). Notas sobre la tradición oral. Recuperado de <http://tradicional.blogspot.com/2007/09/tradicin-oral.html>

Herrero Cecilia, Juan (2006): Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2013). Guía metodológica para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Recuperado de <https://www.patrimoniocultural.gob.ec/guia-metodologica-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-inmaterial/>

Jodelet, D. (1984). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En Moscovici, S. Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología y problemas sociales. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós.

López-Chiriboga, M., Sandoval-Gallegos, M., Paredes-Calderón, B., & Solórzano-Costales, Á. (2021). Aproximación taxonómica de manifestaciones culturales populares. Polo del Conocimiento, 6(5), 601-615. doi:<http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i5.2683>

Oleas, T. (2020). Riobamba y sus primicias. Riobamba: Edipcentro.

Ortega y Gasset, J. (1940). Ideas y creencias. Buenos Aires: Ed. Espasa-Calpe, "Colección Austral".

Naranjo, M., (2004). La Cultura Popular en el Ecuador: Tomo X Chimborazo. Cuenca: CIDAP.

Narváez, P. (2018). Pases del Niño de Riobamba: Tradición y fe en Riobamba. Riobamba: Imprenta Mariscal.

Pepitone, A. (1991). El Mundo de las Creencias: Un Análisis Psicosocial. Revista de Psicología Social y Personalidad.

Ramos, F. J. (1992): Estética del pensamiento. El drama de la escritura filosófica, Fundamentos, Madrid.

Rodríguez, A., y Solís, S. (2016). Turismo y Patrimonio cultural inmaterial: Alternativa de complementariedad para el desarrollo de los territorios rurales. Revista Espiga, 15(32), 169-181. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/4678/467859216009/html/>

Romero, R. (2005). ¿Cultura y Desarrollo? ¿Desarrollo y Cultura? Propuestas para un debate abierto. Perú: Cuadernos PNUD.

Rubio, J., (2015). Prácticas populares, ficciones narrativas y reflexión filosófica en América Latina. Universitas Philosophica 65, año 32. Bogotá.

Ruiz, A., (2008). Los sistemas de creencias. Una perspectiva cognitiva de su origen y función. Yo creo, ¿vos sabés? Retóricas del creer en los discursos sociales. Editorial de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.

Unesco (2 de noviembre de 2001). Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. París.

Contribución de los Autores

Autor	Contribución
Mónica Gabriela Sandoval Gallegos	Concepción y diseño, investigación; metodología, redacción y revisión del artículo
María Lorena Villacrés Pumagualle	Investigación; análisis e interpretación. Adquisición de datos, análisis e interpretación
Jenny Lorena Plaza Lucero	Análisis e interpretación; validación, redacción.
María Alexandra López Chiriboga	Adquisición de datos, Búsqueda bibliográfica